

QAMISH SELLYULOZASIDAN PRESS MATERIAL OLIISH VA EGILASHGA SINASH

Baxtiyorov Q.B., Xamdamova D.SH., Umarova V.K., Primqulov M.T.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10845904>

Qog‘oz va karton mahsulotlar ishlab chiqarish 2018-2025 yillar ichida 50-80 ming tonnadan 320 ming tonnaga yetkazish ko‘zda tutilgan. Mahalliy xom ashyo qamish sellulozasidan mikrokristallik selluloza olishga va uni pressmaterial olishda ishlatishga bo‘lgan tadqiqotlar, ma‘lum darajada dolzarb va shu rejani amalga oshirishda xizmat qiladi.

Presslash – xona haroratida (sovuq usul)da olib borildi. Bu usulni tegishli adabiyotlarda “sovuq sharoitda presslash” deb atashadi. Ikkinchi turi –issiq presslash, yuqori temperaturalarda olib borildi.

Namunalarni presslash, press apparatini imkoniyatini hisobga olib, dastlab 20; 80; 120; 160 va 200 oC da olib borildi. Fizik-mexanik ko‘rsatkichlari, egilishga chegarali qarshilik kuchi va egilishga qarshilik modulini hisoblash formulalari quyidagi

1-jadvalda keltirilgan.

Amalda

GOST 10633-2018 bo‘yicha: P- yuk; d- tayanch va pichoqni silindr qismini diametri; L - namuna uzunligi; h- namuna qalinligi; t- tayanchlar orasidagi masofa.

1-jadval

Press namunalarining fizik-mexanik ko‘rsatkichlari

*T, oC	Egilishga chegarali qarshilik kuchi σ , N	Egilishga qarshilik moduli, Ye1, MPa
20	140	0,31
80	210	1,04
120	230	1,81
200	240	1,86
Hisoblash formulasi	$\sigma = \frac{3G'l}{2bh^2}$	$E1 = \frac{F(F_2 - F_1)}{4bh^3(S_2 - S_1)}$

Namunalarni sinash YeTM – 10 priborida olib borildi.

YeTM – 10 universal test mashinasi.

Mebelsozlikda press material olishda yog‘och qipig‘idan foydalanildi. Yog‘och qipig‘idan press material olib, qamish sellulozasidan olingan press material namunalariga fizik-mexanik xossalarini solishtirdik. Amalda farq qilmadi, demak, qamish sellulozasini press material olishda xom-ashyo o‘rnida qo‘llash mumkin degan xulosaga kelindi.

Foydalanilgan adabiyotlarga

1.Xamdamova D., Umarova V., Primqulov M. Mikrokrystallik selluloza texnologiyasi”. Monografiya. T.: ”Tafakur tomchilari”, 2021 yil.

2. Umarova V.K. Qamishdan turli modifikatsiya ko‘rinishli sellyuloza olish va uning xossalari aniqlash usullari. Guliston. "Ziyo nashr matbaa" nashriyoti, 2022, 100 bet.